

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№3

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umiddjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

KORXONALARDA ICHKI AUDIT TIZIMINING BOSHQARUV QARORLARI QABUL QILISHDAGI O'RNINI	24
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGI VA SOLIQ TUSHUMLARI DINAMIKASI: O'ZBEKISTON MISOLIDA ILMIY TAHLIL	30
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI KELITIRIB CHIQUARUVCHI ASOSIY OMILLAR HAMDA IQTISODIYOTGA TA'SIRI	37
Toxtabayev Oybek Odilovich	
QISHLOQ XO'JALIGI OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV	42
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTON GLOBAL-IQTISODIY RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O'RNINI	48
Kuvatova Oliya Sheraliyevna	
QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA ULARNI KAPITAL BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	54
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
IQTISODIY ISLOHOTLAR DAVRIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI	61
Yangiboyev F.B.	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI ERTA ANIQLASH VA BOSHQARISHNING INTEGRATSIYALASHGAN RISK-INDEKS MODELINI	68
Kalandarov Abdulla Baxtiyorovich, Rajabov Shoxrux Suvon o'g'li	
RUX VA QO'RG'O'SHINNI SELEKTIV AJRATIB OLISHNI KOMBINATSIYALASH TEXNOLOGIYASI VA NAZARIYASI.....	74
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Haqberdiyev Dilshod Qodir o'g'li	
UY-JOY QURILISHI HAJMINI UZOQ MUDDATLI PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	81
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
O'ZBEKISTONDA BOG'DORCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA IQLIM VA TABIIY OFATLAR NATIJASIDA YETKAZILDAN TALOFATLARNI DAVLAT TOMONIDAN KOMPENSATSIYA QILISH MEKANIZMI.....	85
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI.....	90
Abdug'aniyev Uchqun Habibulla o'g'li	
O'ZBEKISTON QURILISH SANOATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA TENDENSIYALARI	96
Musaeva Aynura Abayxolievna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE TRANSFORMATION IN THE CONTEMPORARY ENVIRONMENT.....	104
Normurodov Khusan Eshmakhmatovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI BAHOLASH YO'LLARI	108
Begamov S.X.	
DEBITORLIK QARZLARINING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI	112
Normatova Gulmira Xayrullaevna	

SOLIQLARNI PROGNOZLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH AMALIYOTI TAHLILI.....	118
Ergashov Jamshid Ashurovich	
MEHNAT XARAJATLARI HISOB: NAZARIY ASOSLAR, USULLAR VA BOSHQARUVDAGI AHAMIYATI.....	126
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
KORPORATIV XIZMATLARNING BANK FOYDASIGA TA'SIRI: KOMISSION VA FOIZLI DAROMADLAR TAHLILI	131
Qurbonov Abror Abdullayevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA TASHKILY MEXANIZMLARI.....	136
Djamalov G'ofir Oribjanovich	
OCHIQLIK INDEKSI VA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI: O'ZBEKISTON TAJRIBASINING INSTITUTSIONAL TAHLILI	144
Diilshod Pulatov, Uchqun Abdug'aniyev	
DUNYO SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIVAVIY HOLATI VA NATIJALARI TAHLILI.....	153
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	160
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
QURILISH TASHKILOTLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI	164
Muxibova Guli Yarkinovna, Sharifxodjayeva Odina Ulug'bek qizi	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	168
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
IJTIMOYIY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI: XALQARO TAJRIBA VA INSTITUSIONAL YONDASHUVLAR.....	173
Bafoyev Farrux Jo'raqulovich	
KORXONALARDA AI-DRIVEN "DECISION SUPPORT SYSTEMS" (DSS)NI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Mardanova Ra'no	
STRENGTHENING THE FINANCING OF FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN THROUGH BANK CREDIT	186
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Ibadullaeva Asal Ulugbek qizi	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	192
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich	
ATTRACTING INVESTMENTS FROM FINANCIAL MARKETS AND FACTORS INFLUENCING THE INCREASE OF THEIR ATTRACTIVENESS	196
Kholov Sherali Akhrorboyevich	
MARKAZIY OSIYODA TRANSCHEGARAVIY SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA ADOLATLI TAQSIMLASHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	200
Matkarimov Mansur	
XALQARO XIZMATLAR SAVDOSIDA TIBBIY TURIZMNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	206
Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI	213
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
SANOAT KORXONALARINI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI	219
Tillayeva Barno Ramiztdinovna	
NOTIJORAT TASHKILOTLAR FAOLIYATIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI VA AUDITORLIK HISOBOTLARINING O'ZIGA XOSLIGI.....	224
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕИНТЕГРАЦИИ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА.....	230
<i>Амантурова Дилбара Кыдыкбековна</i>	
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	237
<i>Асрарова М.У.</i>	
О СКОРИНГОВЫХ МЕТОДАХ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	242
<i>Ирмухамедова Муслима Дилшодовна</i>	
UY-JOY QURILISHIDA ESKROU MEKANIZMLARINI JORIY ETISH ORQALI INVESTITSION XAVFSIZLIK VA MOLIVAVIY SHAFFOFLIKNI TA'MINLASH	247
<i>Karimov Inomjon Ortikbaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI	254
<i>Kamoliddinov Ilhomjon Muxammadjonovich, Kobilov Murod Vakkosovich</i>	
TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOLIVAVIY BARQARORLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	259
<i>Axmedov Toxirjon Xasanjon o'g'li</i>	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGETIKA VA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINING ROLI	264
<i>Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li</i>	
TIJORAT BANKLARIDA KOMPLAENS-NAZORAT TIZIMI ORQALI RISKLARNI SAMARALI BOSHQARISH	270
<i>Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКИНГА В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	275
<i>Бахтиёров Худайберган Хамдам угли</i>	
DOIMIY BO'LMAGAN KUCH TA'SIRIDA DEFORMATSIYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ MODEL ISHLAB CHIQRISH VA SONLI TAHLIL QILISH.....	282
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li, Isomova Sabohat Islom qizi</i>	
YOUTH ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF STRUCTURAL ECONOMIC TRANSFORMATION IN UZBEKISTAN.....	290
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ САМОВОЗБУЖДЕНИЕ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ	298
<i>Пирматов Нурали Бердиёрович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Бердиёров Улугбек Нурали угли, Бердиёров Улмасбек Нурали угли</i>	
YURTIMIZDAGI EKOLOGIK SOF YOG'OCH MATERIALLARIDAN TAYYORLANGAN ORAYOPMA KONSTRUKSIYALARINING CHO'ZILISHGA QARSHILIGI	305
<i>Yunusaliyev Elmurod Muhammadyaqubovich, Toshpulatov Ilhomjon Baxtiyorovich</i>	
AYDAR-ARNASOY KO'LLAR TIZIMINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA ZAMONAVIY EKOLOGIK MUAMMOLARI	311
<i>Aminov Hamza Husanovich, Madrimov Rajabboy Masharipovich, Xamdullayeva Aziza Baxtiyor qizi</i>	
EXPLAINABLE AI YORDAMIDA SOC UCHUN TUSHUNTIRILADIGAN KIBERXAVF ANIQLASH TIZIMINI ISHLAB CHIQRISH	318
<i>N.N. Jo'rayev, A.Sh. Juraboyev</i>	
QUYOSH FOTOELEKTRIK MODULLARINI SUV YORDAMIDA TOZALASH VA SOVITISH USULLARI TAHLILI	324
<i>Ibragimov Umidjon Hikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Izomov Shahzod Niyoz o'g'li, To'ymurodov Quvonchbek Sherzod o'g'li</i>	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QURILISH SOHASIGA INTEGRATSIYASI: ILG'OR XALQARO TAJRIBA	332
Fayziyeva Gulnoza Abdurahmonovna	
ФАКТОРЫ НАЛОГОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОБИРАЕМОСТЬ НАЛОГОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	339
Хакимова Ситора Ильёсжон кизи, Муталова Дилором Махамаджановна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ	345
Л.А. Кадырова, Б. Н. Эгамов	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SUG'URTA BOZORINING TUZILISHI TAHLILI	350
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQALARDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MASALALARI	358
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
KONTEYNERLI TASHUVLARNING JORIY HOLATI, MAVJUD MUAMMOLAR VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	366
Samatov G'affor Alloqulovich, Xolmatov Bekzod Nurmatovich, Toxirov Maxmudjon Murodjon o'g'li, Absattarov Isomiddin Xotam o'g'li	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI BO'YICHA NOMUVOFIQLIKNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH MEKANIZMI	381
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY JIHATLAR	386
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliiddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
SIFATLI TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH VA AHOLIGA QAMROVNI TA'MINLASHDA BOSHQARUV QARORLARINING AHAMIYATI	391
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARIDA GIPERPARAMETRLARNI MATEMATIK OPTIMALLASHTIRISH USULLARI	396
Husan Arziqulov Normurod o'g'li	
ENHANCING THE SERVICE SECTOR AS A MEANS OF CREATING EMPLOYMENT IN TOURISM INFRASTRUCTURE	401
Zarikeev Rasul Polatovich	
EXPANDING BANK CREDIT OPPORTUNITIES FOR FAMILY-OWNED ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	406
Isakov Janabay Yakipbaevich	
BANKS' BROKERAGE AND ADVISORY SERVICES IN FACILITATING SECURITIES TRANSACTIONS AND IMPROVING MARKET LIQUIDITY	412
Isakov Isobek Janabay uli	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ	416
Ибрагимов Мансур Ахметович	
ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ НОВЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК	421
Маннапова Феруза Фахриддин кызы	
О'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISLOM MOLIYASINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH VA INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	428
Isroilov Obid Olimjonovich	
OZIQ-OVQAT BOZORI KON'YUNKTURASINI BAHOLASHDA KO'P OMILLI REGRESSIYA MODELINING SAMARADORLIGI	433
Abduraxmonov Adxamjon Sultonboyevich	

AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHNING ISTIQBOLLARI.....	438
Djuraeva Didora Sobirjonovna	
ZAMONAVIY MOLIYAVIY INFRATUZILMANING INSTITUSIONAL ASOSLARI: TO'LOV TIZIMLARI NAZARIYASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	441
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI MENEJMENT VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA STRATEGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	449
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
CORPORATE GOVERNANCE, FDI, AND URBANIZATION IN THE GREEN ECONOMIC TRANSFORMATION OF UZBEKISTAN	454
Ablaeva Valentina	
FEMALE ENTREPRENEURSHIP AND MICRO-ENTERPRISE DEVELOPMENT	460
Dilafroz Kuchkorova	
LEGIRLANGAN PO'LATLARDAN TAYYORLANGAN PROKATLASH JO'VALARINI CHIDAMLILIGINI OSHIRISH UCHUN TERMIK PUXTALASH TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	466
Saydumarov Botir Muradovich, Berdiyev Darob Murotovich, Tashmatov Ravshan Qobilovich	
SHAMOL TURBINASINING IKKI TOMONLAMA TA'MINLANADIGAN ASINXRON GENERATORI O'TKINCHI JARAYONLARINING TAHLILI	471
Bekishev Allabergen Yergashevich, Kurbonov Najmiddin Abduxamidovich, Yunusov Obidxon Abdivait o'g'li, Jo'rayev Doston Majid o'g'li	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	479
Babaxanova Dildora Rustamovna	
RAQOBAT USTUNLIGIGA ERISHISHDA ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	485
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
JAMOAT AHAMIYATIGA EGA TASHKILOTLAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARI, ULARNING MOLIYAVIY HISOBOTLARI VA AUDITIGA QO'YILADIGAN TALABLAR.....	490
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	494
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
CHORVACHILIKDA ILK VETERINARIYA XIZMATI TARIXI: QADIMGI O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	499
Sayfudinova Djamila Badridinovna	
AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHGA BAG'ISHLANGAN DASTLABKI ILMIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA ULARNING TAHLILI	503
Xamroyev Anvar Ashurovich	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI HAMDA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	508
A.A.Abdvoxidov	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY HOLATINI KOMPLEKS BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	518
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
PERFORMANCE APPRAISAL FAIRNESS AND EMPLOYEE OUTCOMES IN UZBEKISTAN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS: A QUANTITATIVE INVESTIGATION	525
Farida Nishanova	
SANOAT KORXONALARIDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMLARINING ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA TA'SIRI	535
O'.M. Baytanov	

DIGITAL METHODS FOR MONITORING HAND HYGIENE AND AUTOMATIC NAIL SEGMENTATION USING COMPUTER VISION TECHNOLOGIES	540
<i>Shavkat Shukhratovich Azimov, Temurbek Zokir Ugli Daminov, Durdona Nurjonovna Rasulova, Dilorom Umrzakovna Nalibaeva</i>	
MATLAB-BASED OPTIMIZATION OF METHANE FEED INTAKE IN A GTL PLANT FOR SYNTHETIC FUEL PRODUCTION.....	545
<i>U.T. Beshimov, U.R. Azamatov, A.G. Makhsumov, E.E. Mashaev</i>	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЛОЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	554
<i>Зайналов Ж.П., Абдуллаева С.Ш., Нурмухамедов А.М.</i>	
INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA ONLAYN TEST VA AVTOMATIK BAHOLASH TIZIMLARI: INNOVATSION METODLAR, ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA DOLZARB MUAMMOLAR TAHLILI.....	561
<i>Nasriddinov Zaynobbiddin Xusniddin o'g'li, Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich</i>	
SERVOMOTORLARNING XARAKTERISTIKALARI	565
<i>Pirmatov Nurali Berdiyarovich, Egamov Akmal Mamarasulovich, Mamarasulov Nodir Akmal o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	572
<i>O'rinov Komiljon Kozimovich</i>	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHDA SIFAT NAZORATINI OSHIRISHNI RAQAMLASHTIRISH YO'LLARI.....	576
<i>Meliyev X.T.</i>	
INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF FATS AND OILS REMOVAL FROM WASTEWATER GENERATED BY PUBLIC CATERING ENTERPRISES	585
<i>Durdona Obutjonova, Xayrullo Ibroximov, Ahmadjon Ibadullaev, Umar Chorshanbiev, Babaev Askar</i>	
INSON KAPITALINING IQTISODIY MAZMUNI, UNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA O'ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	591
<i>Ismailova Gulruh Faxriddinovna</i>	
HUDUDLARDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNI RIVOJLANTIRISH VA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	596
<i>Azlarova Mushtariybegim Abror qizi</i>	
NORASMIY BANDLIK VA DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH TAHLILI	600
<i>Bozorova Ozoda Raximovna</i>	
DAVLAT KORXONALARINI OMMAVIY JOYLASHTIRISH (IPO) ORQALI XUSUSIYLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI ("UZAUTO MOTORS" VA "O'ZBEKTELEKOM" AJ MISOLIDA).....	605
<i>Razikov Ulug'bek Zaripovich</i>	
QURILISHDA INNOVATSION FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA TURLARI	611
<i>B.K.Abdusamatov, I.A.Yusupov</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	615
<i>Лесов Кувандык Сагинович, Хуршида Абдимуминовна</i>	
SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH OMILLARI.....	621
<i>Qosimova Nodira Saidovna</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH VA RENTABELLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	627
<i>Sanjarbek Sotvoldiyev Dilshodbek o'g'li, Qodirov Zohidjon Eraliyevich</i>	

YIRIK KORXONALARDA SOLIQ NAZORATI TEKSHIRUVLARIGA OID ILMIY TALQINLARNING TAHLILI.....	632
Qo'shaqov Asrorjon Nematjonovich	
QUYOSH ISSIQXONALARIDA QUYOSH ENERGETIK QURILMALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA TEXNIK YECHIMLARI	640
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
IT-KORXONALARIDA INVESTITSIYA VA EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI TAHLILI.....	648
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN LOYIHALAR TAHLILI	655
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПОДОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА.....	666
Уролова Севара Бехзод кизи	
MAHALLIY BUDJETLARNI SHAKLLANTIRISH VA TAQSIMLASH JARAYONIDA FUQAROLAR ISHTIROKI: SO'ROVNOMA NATIJALARI ASOSIDA TAHLIL	672
Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna	
TRANSPORT SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH: XORIJIY TAJRIBA.....	677
Mirzayeva Dildora Inomovna, Alijonov Ahadjon Hasanboy o'g'li	
BOSHQARUV ETIKASINING ZAMONAVIY BIZNESDA TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	686
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI INNOVATSION-TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'NALISHLARI	694
Sh.A.Sultonov	
MINTAQAVIY INVESTITSION SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MODELLARINING ROLI	700
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
MASHINASOZLIKDA DETALLARNI SARALAB YIG'ISHNING AFZALLIGI VA AHAMIYATI	705
Baxramov Faxridin Xuzriddinovich, Abdixamidov Nurbek Ural o'g'li, Abdullayev Djura Xudoyorovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭСКРОУ-СЧЕТОВ	712
Жаксымуратов Казбек Раджович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	717
Nurullayev Baxrom Botirovich	
XIZMATLAR SOHASI RIVOJIDA DAROMADLARNING INKLYUZIV O'SISHI, KAMBAG'ALLIK DARAJASI TUSHISHINING MUHIM OMILIDIR.....	724
Saparov Murod Irgashovich	
BOZOR MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING DOLZARB MASALALARI.....	728
Umurzak Rajabov	
TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	734
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA RESURS BAZASI SHAKLLANISHINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarida resurs bazasining shakllanishining nazariy va amaliy jihatlari hamda uning rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Bank resurslari tarkibi, ularning shakllanish manbalari hamda passiv operatsiyalar orqali shakllanish mexanizmi o'rganilgan. Shuningdek, tadqiqot davomida O'zbekiston bank tizimida 2021–2025-yillar davomida kreditlar va depozitlar hajmining o'zgarish dinamikasi statistik ma'lumotlar asosida tahlil qilingan hamda kredit va depozitlar o'rtasidagi nisbat ko'rsatkichlarini hisoblash orqali bank tizimining resurs bazasi bilan ta'minlanganlik darajasi baholangan. Tahlil natijalariga ko'ra, bank tizimida depozitlar va kreditlar hajmi barqaror o'sib borayotgani, ayniqsa xususiy banklarning kreditlash va depozit jalb qilish faoliyati sezilarli darajada faollashgani aniqlangan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, resurs bazasi, depozit, kredit, bank kapitali, jalb qilingan mablag'lar, qarz mablag'lari, passiv operatsiyalar, moliyaviy barqarorlik, depozit siyosati, kredit portfli.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of the formation of the resource base of commercial banks, as well as its development trends. The structure of bank resources, their sources, and the mechanism of formation through passive operations are examined. The study also analyzes the dynamics of changes in the volume of loans and deposits in the banking system of Uzbekistan for the period 2021–2025 based on statistical data. Furthermore, the level of resource base sufficiency of the banking system is assessed by calculating the ratio of loans to deposits. The results indicate a steady growth in both deposits and loans, as well as a significant increase in the activity of private banks in lending and deposit mobilization.

Keywords: commercial banks, resource base, deposits, loans, bank capital, attracted funds, borrowed funds, passive operations, financial stability, deposit policy, loan portfolio.

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретические и практические аспекты формирования ресурсной базы коммерческих банков, а также тенденции её развития. Рассмотрены структура банковских ресурсов, источники их формирования и механизм формирования через пассивные операции. В ходе исследования на основе статистических данных проанализирована динамика изменения объёмов кредитов и депозитов в банковской системе Узбекистана за 2021–2025 годы, а также оценен уровень обеспеченности ресурсной базы банковской системы путём расчёта соотношения кредитов и депозитов. Результаты анализа показывают устойчивый рост объёмов депозитов и кредитов, а также значительную активизацию деятельности частных банков в сфере кредитования и привлечения депозитов.

Ключевые слова: коммерческие банки, ресурсная база, депозит, кредит, банковский капитал, привлечённые средства, заёмные средства, пассивные операции, финансовая устойчивость, депозитная политика, кредитный портфель.

KIRISH

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan chuqur o'zgarishlar, global moliyaviy bozorlarning nisbiy beqarorligi hamda geosiyosiy keskinliklarning kuchayishi bank tizimi faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro savdo aloqalaridagi uzilishlar, inflyatsion bosimlarning ortishi, moliya bozorlaridagi noaniqliklar hamda ayrim hududlarda yuzaga kelayotgan siyosiy-iqtisodiy ziddiyatlar moliyaviy institutlar, xususan tijorat banklarining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash masalasining dolzarbligini yanada oshirmoqda. Bunday

sharoitda bank tizimining moliyaviy barqarorligi ko'p jihatdan uning resurs bazasi qanchalik mustahkam va diversifikatsiyalashganligiga bog'liq bo'ladi.

Tijorat banklarining resurs bazasi bank faoliyatining asosiy moliyaviy manbai hisoblanib, u bankning kreditlash imkoniyatlari, investitsion faoliyati hamda umumiy moliyaviy barqarorligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Bank resurslari asosan bankning o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lardan shakllanib, ular iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirish, aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish hamda mamlakat iqtisodiy o'sishini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois banklar resurs bazasini samarali shakllantirish va boshqarish masalalari zamonaviy bank tizimi rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda global moliyaviy integratsiya jarayonlari chuqurlashib borayotgan bir sharoitda banklarning resurs bazasi tarkibi va manbalari ham sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Xususan, banklar tomonidan depozit siyosatini takomillashtirish, kapital bazasini mustahkamlash, moliya bozorlaridan resurslarni jalb qilish hamda zamonaviy moliyaviy instrumentlardan foydalanish orqali resurs bazasini kengaytirish jarayonlari kuzatilmoqda. Bu esa banklarning moliyaviy vositachilik rolini kuchaytirish hamda iqtisodiyotda investitsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, tijorat banklarida resurs bazasi shakllanishining rivojlanish tendensiyalarini o'rganish, uning tarkibi va manbalarini tahlil qilish hamda bank resurslarini samarali boshqarish yo'llarini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot tijorat banklarining resurs bazasi shakllanishining zamonaviy tendensiyalarini tahlil qilish hamda bank tizimi barqarorligini ta'minlashda uning ahamiyatini yoritishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida resurs bazasining shakllanishi va uning bank faoliyatidagi o'rni iqtisodchi olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Banklarning asosiy vazifalaridan biri iqtisodiyotdagi bo'sh pul mablag'larini maksimal darajada jalb qilish hamda ularni yuqori daromad keltiruvchi aktivlarga yo'naltirishdan iborat. Shu jihatdan bank kapitali va resurs bazasining barqarorligi bank tizimi samaradorligini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi.

Xorijiy iqtisodchi olimlar M. Goodfriend va B. McCallum tadqiqotlarida bank kapitalining risklarni boshqarishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Ularning fikricha, texnologik risklar bank kreditlari rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va kredit resurslarini jalb qilish jarayonini murakkablashtirishi mumkin [1]. Shu sababli banklar tadbirkorlik loyihalarining muayyan qismini o'z kapitali hisobidan moliyalashtirishlari maqsadga muvofiq bo'lib, bu kapital yetarligi talablarining oshishiga olib keladi.

Bank kapitali va likvidlik o'rtasidagi bog'liqlik masalasi D. Diamond va R. Rajan tomonidan o'rganilgan. Ularning ta'kidlashicha, banklar depozitlar orqali likvidlik yaratish imkoniyatiga ega. Biroq iqtisodiy noaniqlik kuchaygan sharoitda depozitlar barqarorligi pasayishi mumkin va bunday holatda bank kapitalining roli ortadi. Mualliflar bank kapitalining oshishi moliyaviy tanglik ehtimolini kamaytirishini, shu bilan birga likvidlik yaratish imkoniyatlarini ma'lum darajada cheklashi mumkinligini qayd etadi [2]. Shuningdek, optimal kapital tuzilmasi likvidlikni yaratish, bank muammolari bilan bog'liq xarajatlar hamda qarz oluvchilarni majburiyatlarini bajarishga undash imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatadi.

Bank kapitalining moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi roli D. Miles, J. Yang va G. Marcheggiano tomonidan ham tadqiq etilgan. Ularning fikricha, bank aktivlarining katta qismi yo'qotilganda kapital hisobidan moliyalashtirish qarzga nisbatan samaraliroq hisoblanadi. Sababi, kapital yo'qotishlarni qoplash uchun "bufer" vazifasini bajaradi va bank inqirozi ehtimolini kamaytiradi [3]. Bu esa iqtisodiyotda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yirik iqtisodiy yo'qotishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Bank kapitalini tartibga solish masalalari D. Besanko va G. Kanatas tadqiqotlarida ham o'rganilgan. Ularning fikriga ko'ra, bank kapitalining bozor qiymati o'zgarishi aksiyalar narxiga ta'sir ko'rsatadi va bu jarayon majburiy qayta kapitallashuv ehtiyojini yuzaga keltirishi mumkin. Aksiyalar narxining pasayishi bank menejrlari egalik qiladigan ulushning nisbatan kichikligi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin [4]. Shuningdek, bank kapitali qiymatining pasayishi regulyatorlar aralashuvining kuchayishiga olib keladi va bu jarayon bank faoliyatida foizsiz xarajatlarning ortishiga sabab bo'lishi mumkin.

Global moliyaviy inqirozdan keyingi davrda bank kapitalining pul-kredit siyosatiga ta'siri S. Muduli va H. Behera tomonidan o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kapitalning riskka nisbatan o'lchangan aktivlar nisbati (CRAR) yuqori bo'lgan banklar resurslarni nisbatan arzonroq jalb qiladi hamda pul-kredit siyosati impulsarini iqtisodiyotga samaraliroq yo'naltiradi [5]. Shu bilan birga, banklarda muammoli aktivlar ulushining yuqoriligi pul-kredit siyosati ta'sirining samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Shuningdek, bank kapitali siyosiy va iqtisodiy noaniqliklarning bank faoliyatiga ta'sirini kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kapital yetarligini barqaror darajada ushlab turish orqali bunday noaniqliklarning bank sektoriga ta'sirini sezilarli darajada yumshatish mumkin [6].

Moliyaviy aktivlarni baholash va kapitallashuv darajasi masalalari F. Hunt tomonidan tahlil qilingan. U kapitallashuv stavkasi yillik sof operatsion daromadni aktiv qiymatiga bo'lish orqali aniqlanishini ta'kidlaydi [7]. Kapitallashuv darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, aktivlarning bahosi shunchalik past bo'ladi va bu investorlar kutayotgan rentabellik darajasi bilan teskari bog'liqdir.

Mahalliy iqtisodchi olimlar ham bank resurs bazasi shakllanishining nazariy asoslarini tadqiq qilganlar. Jumladan, T. Bobokulov, U. Azizov va T. Karaliyev fikriga ko'ra, kredit tashkilotlarining resurslari bankning o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar yig'indisidan iborat bo'lib, ular bankning aktiv operatsiyalarini amalga oshirishda foydalaniladi hamda balansning passiv qismida aks etadi [8].

Professor Sh. Abdullayeva ta'kidlashicha, tijorat banklarining resurs bazasi bankning kredit potensialini belgilaydi. Mazkur resurslar turli kreditlar berish, investitsiyalarni moliyalashtirish hamda boshqa aktiv operatsiyalarni amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi [9].

A. Omonov o'z ilmiy tadqiqotlarida tijorat banklari resurslarini iqtisodiyotdagi bo'sh pul mablag'larini jalb qilish hamda bankning xususiy kapitalini shakllantirish orqali vujudga keladigan moliyaviy resurslar majmui sifatida talqin etadi. Uning fikriga ko'ra, bank resurslari bank faoliyatining asosiy moliyaviy manbai hisoblanib, ular bank tomonidan turli aktiv operatsiyalarni amalga oshirish, xususan kreditlash, investitsiya faoliyatini moliyalashtirish hamda boshqa bank xizmatlarini ko'rsatish jarayonida foydalaniladi [10].

Shuningdek, U.D. Ortiqov bank resurslarini bank siyosati doirasida bank faoliyatini amalga oshirish uchun foydalaniladigan, bankning o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'laridan tashkil topgan moliyaviy imkoniyatlar yig'indisi sifatida izohlaydi [11].

Yuqoridagi ilmiy qarashlarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, tijorat banklari resurs bazasi bank faoliyatining barqarorligi, kreditlash hajmi hamda moliyaviy vositachilik samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois bank resurslarini shakllantirish manbalari va ularning samaradorligini oshirish masalalari zamonaviy bank tizimi rivojlanishida muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida deduktiv va induktiv metodlar, shuningdek, mantiqiy va qiyosiy tahlil, tarixiy yondashuv, statistik usullar hamda tizimli tahlil metodlaridan keng foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Bank resurslari bazasi o'z mablag'lari, jalb qilingan mablag'lar va qarzga olingan mablag'lar hisobiga shakllanadi. Jalb qilingan resurslar banklarga yanada samarali rivojlanish va o'z faoliyatida yuqori natijalarga erishish imkonini berib, depozit operatsiyalari foyda olish jarayonining asosiy manbalaridan biri sifatida qaraladi.

1-rasm. Tijorat banklari resurslarini shakllantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillar

Hozirgi iqtisodiy rivojlanish sharoitida tijorat banklari resurslarini shakllantirish jarayoniga katta ahamiyat bermoqda. Shu sababli, tijorat banklari resurslarini shakllantirish tizimida muhim o'zgarishlar kuzatilmoqda. Ushbu o'zgarishlarga rasmda keltirilgan omillar ta'sir ko'rsatadi.

Tijorat banklari, boshqa xo'jalik subyektlari kabi, o'z xo'jalik va tijorat faoliyatini ta'minlash uchun ma'lum miqdorda pul mablag'lariga, ya'ni resurslarga ega bo'lishi zarur. Tijorat banklarining resurs bazasini turlariga ko'ra quyidagi guruhlariga ajratish mumkin: bankning o'z mablag'lari, ularga tenglashtirilgan mablag'lar, shuningdek jalb qilingan va qarz mablag'lari.

2-rasm. Tijorat banklari resurslarining shakllanish jihatdan tarkibiy tasnifi

Bank resurslari banklar tomonidan amalga oshiriladigan passiv operatsiyalar orqali shakllanadi va bank balansining passiv qismida aks etadi. Bank resurslarini ikki asosiy guruhga ajratish mumkin:

1. bankning o'z mablag'lari;
2. jalb qilingan mablag'lar.

O'z mablag'lari tarkibiga ustav kapitali, mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun zahira jamg'armasi, foydani ushlab qolish natijasida shakllangan boshqa mablag'lar, shuningdek yil davomida taqsimlanmagan foyda kiradi. Ushbu kapital turi mamlakatimiz tijorat banklari amaliyotida umumiy resurslarning taxminan 5 foizdan 25 foizgacha bo'lgan qismini tashkil etadi.

O'zbekiston bank tizimi so'nggi yillarda barqaror sur'atlarda rivojlanib, xalqaro moliyaviy tizimga integratsiyalashuvi ortib bormoqda. Bu jarayonlar natijasida banklarning moliyaviy barqarorligi mustahkamlanib, ularning resurs bazasi sezilarli darajada kengaymoqda. Xususan, 2021–2025-yillar davomida bank tizimidagi jami kreditlar va depozitlar hajmi izchil o'sib borgan bo'lib, bu banklar faoliyatining kengayishi hamda mijozlar ishonchining ortib borayotganini ko'rsatadi.

1-jadval. 2021-2025-yillarda O'zbekiston bank tizimidagi kreditlar va depozitlar dinamikasi (1-yanvar holatiga, mlrd. so'mda) [12]

Yillar	Jami kreditlar	shundan		Jami depozitlar	shundan	
		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar		jismoniy shaxslar	yuridik shaxslar
2021	276 975	54 888	222 087	114 747	27 404	87 343
Davlat ulushi mavjud banklar	244 484	48 040	196 444	82 461	17 783	64 678
Boshqa banklar	32 491	6 848	25 643	32 286	9 620	22 666
2022	326 386	69 496	256 889	156 190	37 306	118 884
Davlat ulushi mavjud banklar	280 074	55 854	224 220	104 248	23 007	81 241
Boshqa banklar	46 312	13 643	32 669	51 942	14 299	37 643

2023	390 049	100 949	289 100	216 738	63 124	153 614
Davlat ulushi mavjud banklar	324 681	73 166	251 515	135 534	31 399	104 135
Boshqa banklar	65 368	27 783	37 586	81 203	31 725	49 479
2024	471 406	148 621	322 784	241 687	86 345	155 342
Davlat ulushi mavjud banklar	333 298	76 866	256 432	124 358	37 523	86 835
Boshqa banklar	138 107	71 756	66 352	117 329	48 822	68 507
2025	533 121	177 532	355 589	308 692	122 421	186 272
Davlat ulushi mavjud banklar	366 731	92 698	274 033	154 511	53 290	101 221
Boshqa banklar	166 391	84 835	81 556	154 181	69 130	85 051

1-jadvalda 2021–2025-yillar davomida O‘zbekiston bank tizimidagi kreditlar va depozitlar hajmi yillik kesimda, 1-yanvar holatiga keltirilgan. Ko‘rsatkichlar jami miqdor bilan bir qatorda jismoniy va yuridik shaxslar kesimida, shuningdek davlat ulushi mavjud banklar va boshqa banklar kontekstida taqdim etilgan. Bu bank sektorining rivojlanish tendensiyalarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, ushbu ma‘lumotlar banklarning resurs bazasini shakllantirish jarayonini o‘rganishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki depozitlar bank resurs bazasining asosiy tashqi manbalaridan biri hisoblanadi, kreditlar esa ushbu resurslarning yo‘naltirilish yo‘nalishini aks ettiradi.

Kredit portfeli dinamikasiga e‘tibor qaratsa, jami kreditlar hajmi 2021-yildagi 276,98 trln so‘mdan 2025-yilda 533,12 trln so‘mga yetgani kuzatiladi. Bu qariyb 92 foizlik o‘sishni anglatadi. Kreditlar asosan yuridik shaxslarga ajratilib, 2025-yilda jami kreditlar hajmining 67 foizini (355,59 trln so‘m) tashkil etgan. Bu holat yuridik shaxslarni kreditlashning bank faoliyatidagi ustuvor yo‘nalishlardan biri ekanligini, shuningdek ularning iqtisodiyotdagi faol ishtirokini ko‘rsatadi.

Ayniqsa, 2024–2025-yillarda kreditlash hajmidagi sezilarli o‘shish xususiy banklar faoliyatining faollashuvi bilan izohlanadi. 2023-yilda boshqa banklar tomonidan jami 65,37 trln so‘mlik kreditlar ajratilgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 138,11 trln so‘mga, 2025-yilda esa 166,39 trln so‘mga yetgan. Bu 2023–2025-yillar oralig‘ida kredit portfelining 2,5 baravardan ortiq oshganini anglatadi. Mazkur o‘shish kreditlash bozorida raqobat muhitining kuchayib borayotgani hamda xususiy banklarning bozor ulushini faol kengaytirayotganidan dalolat beradi.

Xususiy banklar zamonaviy bank xizmatlarini taklif qilish, mijozlarga moslashtirilgan kredit mahsulotlarini ishlab chiqish hamda tezkor va qulay xizmat ko‘rsatish orqali mijozlar e‘tiborini jalb qilmoqda. Shuningdek, ular raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, onlayn kreditlash tizimlarini rivojlantirish va xizmat ko‘rsatish jarayonlarida byurokratik to‘siqlarni kamaytirish orqali o‘z raqobat ustunliklarini mustahkamlab bormoqda. Natijada mijozlar aynan moslashuvchanlik, shaffoflik va xizmat sifati tufayli xususiy banklarga murojaat qilishga ko‘proq intilmoqda.

2021-yilda jami depozitlar hajmi 114,75 trln so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilda bu ko‘rsatkich 308,69 trln so‘mga yetgan. Depozitlarning asosiy qismi yuridik shaxslarga tegishli bo‘lib, 2025-yilda jami depozitlarning 60,3 foizini (186,3 trln so‘m) tashkil etgan. Shu bilan birga, jismoniy shaxslarning depozitlari hajmi ham yildan-yilga oshib bormoqda. Xususan, 2021-yildagi 27,4 trln so‘m miqdoridagi jismoniy shaxslar depozitlari 2025-yilda 122,42 trln so‘mga yetgan, ya‘ni qariyb to‘rt baravarlik o‘shish kuzatilgan. Bu aholi jamg‘armalarining ortib borayotgani hamda bank tizimiga bo‘lgan ishonchning mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

2021–2025-yillar davomida davlat banklarida jami kreditlar hajmi 244,48 trln so‘mdan 366,73 trln so‘mga yetgan bo‘lsa, boshqa banklarda bu ko‘rsatkich 32,49 trln so‘mdan 166,39 trln so‘mga oshgan. Xususiy banklar kreditlash hajmini sezilarli darajada kengaytirishga erishgan. Bu xususiy sektorning kredit bozorida faolligi ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Depozitlar dinamikasida ham shunga o‘xshash tendensiyalar kuzatiladi. 2021-yilda boshqa banklar tomonidan jalb qilingan depozitlar hajmi 32,29 trln so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilda bu ko‘rsatkich 154,18 trln so‘mga yetgan. Shu davrda davlat ulushi mavjud banklarda depozitlar hajmi 82,46 trln so‘mdan 154,51 trln so‘mga oshgan. Bu holat xususiy banklarning aholi va yuridik shaxslar bilan ishlash strategiyasi samarali yo‘lga qo‘yilganini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, 2021–2025-yillar davomida O‘zbekiston bank tizimi sezilarli darajada rivojlangan. Kreditlash va depozitlar hajmi barqaror o‘sib borgan bo‘lib, bu banklar resurs bazasining mustahkamlanayotganidan va iqtisodiyotda pul aylanishining faollashganidan dalolat beradi. Xususiy banklarning bozor ulushi ortib borishi mamlakat moliya tizimida sog‘lom raqobat muhitini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021–2025-yillar davomida tijorat banklarining kredit va depozitlari o‘rtasidagi nisbat ham tahlil qilingan. Ushbu ko‘rsatkich bank tizimining resurs bazasini jalb qilish qobiliyati va moliyaviy

barqarorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Umumiy tendensiyadan ko'rinib turibdiki, mazkur davrda jamg'armalar hajmi oshib borgan bo'lsa-da, kreditlar hajmining o'sish sur'ati nisbatan yuqori bo'lgan. 2021-yilda kredit/depozit nisbati 241,4 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda bu ko'rsatkich 172,7 foizgacha pasaygan, ya'ni depozitlar hisobidan moliyalashtirish darajasi nisbatan yaxshilangan.

2-jadval. 2021-2025-yillarda tijorat banklarining jami kreditlari va depozitlari o'rtasidagi nisbat [12]

Ko'rsatkichlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Kreditlar (mlrd. so'mda)	276 975	326 386	390 049	471 406	533 121
Depozitlar (mlrd. so'mda)	114 747	156 190	216 738	241 687	308 692
Kredit/depozit nisbati – jami (foizda)	241,4	208,9	179,9	195,0	172,7
Kredit/depozit nisbati – davlat banklari (foizda)	296,5	268,6	239,6	267,9	237,4
Kredit/depozit nisbati – boshqa banklar (foizda)	100,6	89,1	80,5	117,7	107,9

Davlat ulushi mavjud banklar bo'yicha ko'rsatkichlar bank tizimidagi resurslar yetishmovchiligi masalasini yanada aniqroq namoyon etadi. Jumladan, 2021-yilda ushbu banklarda kredit/depozit nisbati 296,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ham bu ko'rsatkich yuqori darajada (237,4 foiz) saqlanib qolgan. Bu holat davlat banklarining kredit faoliyati katta hajmda bo'lishiga qaramay, ularning depozit bazasiga nisbatan yuqori darajada kredit ajratayotganini anglatadi.

Boshqa (xususi va chet el kapitali ishtirokidagi) banklar bo'yicha esa mutanosiblik nisbatan maqbul darajada shakllangan. 2021-yilda bu banklarda kredit/depozit nisbati 100,6 foiz atrofida bo'lgan bo'lsa, 2025-yilga kelib 7,3 foiz punktga oshgan. Bu esa mazkur banklarning kredit faoliyati asosan o'z depozit bazasiga tayanayotganini ko'rsatadi va ularning likvidlik pozitsiyasi davlat banklariga nisbatan barqarorroq ekanligini bildiradi.

Umuman olganda, ko'rsatkichlar bank sektorida depozitlar jalb qilish salohiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, davlat ulushi mavjud banklar tomonidan ajratilgan kreditlar hajmining nisbatan yuqoriligi ularning barqaror resurs manbalarini kengaytirish zaruratini ko'rsatadi. Shu bois kredit faoliyatining resurs bazasi bilan muvofiqligini ta'minlash hamda risklarni boshqarish samaradorligini yanada takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tijorat banklari resurs bazasi bank faoliyatining barqarorligi va samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bank resurslari asosan o'z mablag'lari, jalb qilingan mablag'lar hamda qarzga olingan mablag'lar hisobiga shakllanib, ular banklarning kreditlash faoliyati, investitsiya jarayonlari hamda boshqa moliyaviy operatsiyalarini amalga oshirish uchun asosiy moliyaviy manba bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, depozit operatsiyalari banklar resurs bazasining asosiy qismini tashkil etib, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

2021–2025-yillar davomida O'zbekiston bank tizimi faoliyatida ijobiy rivojlanish tendensiyalari kuzatildi. Xususan, bank tizimida kreditlar va depozitlar hajmi barqaror ravishda oshib bordi. Bu esa banklarning resurs bazasi kengayib borayotganini hamda bank tizimiga nisbatan aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, jismoniy shaxslar depozitlarining sezilarli darajada o'sishi aholining jamg'arma qilishga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, xususi banklar faoliyati so'nggi yillarda sezilarli darajada faollashgan. Ularning kreditlash hajmi va depozit jalb qilish ko'rsatkichlari tez sur'atlarda oshib bormoqda. Bu jarayon bank sektorida sog'lom raqobat muhitining shakllanishiga xizmat qilmoqda. Xususi banklar tomonidan zamonaviy bank xizmatlari, raqamli texnologiyalar hamda mijozlarga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish tizimining joriy etilishi ularning bozor ulushini kengaytirishga imkon yaratmoqda.

Shu bilan birga, ayrim davlat ulushi mavjud banklarda kredit va depozitlar o'rtasidagi nisbatning yuqori darajada saqlanib qolayotgani resurs bazasini yanada diversifikatsiya qilish zarurligini ko'rsatadi. Bu holat ushbu banklarning kredit faoliyati ma'lum darajada tashqi moliyaviy manbalarga tayanayotganini anglatadi. Shu sababli, mazkur banklarda depozit bazasini kengaytirish, resurslarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish hamda risklarni boshqarish tizimini yanada kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, tijorat banklari resurs bazasini mustahkamlash, depozit siyosatini takomillashtirish, raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish hamda bank tizimida raqobat muhitini kuchaytirish orqali ularning

moliyaviy barqarorligini yanada oshirish mumkin. Bu esa o'z navbatida bank tizimining iqtisodiyotdagi moliyaviy vositachilik rolini kuchaytirib, mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Goodfriend, M., & McCallum, B. (2007). Banking and interest rates in monetary policy analysis. *Journal of Monetary Economics*, 54(5), 1480–1507.
2. Diamond, D. W., & Rajan, R. G. (2000). A theory of bank capital. *Journal of Finance*, 55(6), 2431–2465.
3. Miles, D., Yang, J., & Marcheggiano, G. (2013). Optimal bank capital. *Economic Journal*, 123(567), 1–37.
4. Besanko, D., & Kanatas, G. (1996). The regulation of bank capital: Do capital standards promote bank safety? *Journal of Financial Intermediation*, 5(2), 160–183.
5. Muduli, S., & Behera, H. (2023). Bank capital and monetary policy transmission in India. *Journal of Asian Economics*, 84, 101512.
6. Mendy, L. L., Yang, S. Y., & Shi, W. Z. (2023). Bank capital and economic policy uncertainty. *Finance Research Letters*, 52, 103–115.
7. Hunt, F. (2021). Capitalization rate and investment valuation. *Journal of Real Estate Finance and Economics*, 62(4), 567–582.
8. Azizov, U., Karaliyev, T., & Bobokulov, T. (2018). *Bank ishi (o'quv qo'llanma)*. Toshkent: Iqtisod-Moliya.
9. Abdullayeva, Sh. Z. (2019). *Bank ishi (o'quv qo'llanma)*. Toshkent: Iqtisod-moliya.
10. Omonov, A. A., & Koraliev, T. M. (2018). *Pul va banklar*. Toshkent: Iqtisod-Moliya.
11. Ortiqov, U. D. (2008). *Bank ishi asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya.
12. Bank.uz (2026). O'zbekiston banklari va bank xizmatlari haqida axborot portali. Mavjud: <https://www.bank.uz> (murojaat qilingan sana: 2026-yil).

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100